

A DETERMINAÇÃO DA VACUIDADE DO NADA PURO

Caio César Costa Santos¹

Resumo: O ensaio ora apresentado tem o intuito de esclarecer, em linhas gerais, de que modo a determinação da vacuidade do nada puro se determina. Esta peculiar designação é apresentada por Hegel inicialmente no primeiro volume do seu “Ciência da Lógica”. Nosso método é fenomenológico. E concluímos que, mesmo superficialmente, que Deus permanecerá oculto eternamente escondido em Sua pura vacuidade de origem enquanto o ser-aí, diante de suas múltiplas e infinitas determinações, o seu ser não passar a se envolver com a determinação que é o nada puro, ou seja, Deus velado.

Palabras-chave:Determinação. Vacuidade. Nada puro. Hegel.

Resumen: El ensayo aquí presentado pretende esclarecer, en términos generales, cómo se determina la determinación del vacío de la nada pura. Esta peculiar denominación fue presentada inicialmente por Hegel en el primer volumen de su “Ciencia de la Lógica”. Nuestro método es fenomenológico. Y concluimos que, aunque sea superficialmente, que Dios permanecerá eternamente escondido en Su puro vacío de origen mientras el ser-ahí, frente a sus múltiples e infinitas determinaciones, su ser no se involucre con la determinación que es la pura nada, es decir, Dios velado.

Palabras-clave:Determinación. Vacío. Nada puro. Hegel.

Sobre a determinação da vacuidade do nada puro é importante dizer algumas coisas. Primeiro que o volume 1 da *Ciência da Lógica* (ou seja, “A doutrina do ser”) repousa numa tarefa, inicialmente, surpreendente - o difícil desafio de fazer com que o ser *se sobressaia* ao nada. A lógica hegeliana, nesta tarefa, incide-se em um dilema que pode até desafiar a metafísica - a saber - “o ser não é nada sem o nada e o nada não é nada sem o ser”. Logo após o séc. XVII, ou seja, logo posteriormente a Hegel, uma serie de filósofos adentraram no tema do “ser” e do “nada” - para citar alguns deles - Martin Heidegger, Edith Stein, Jean-Paul Sartre, Emil Cioran, Viktor Frankl, Helena Blavatsky, José Trigueirinho Netto, entre outros. Envolvidos estes em um dilema que, desde os primeiros vestígios da filosofia clássica grega, era um dos temas mais abordados e mais enigmáticos para se tratar - o tema o “ser” e o “nada”. A questão, então, é colocar aqui, ou melhor, responder

¹ Autor de 3 obras. Filósofo, Psicanalista Fenomenológico e Logoterapeuta.

aqui uma pergunta em específico - qual seja - “de que modo a determinidade da vacuidade do nada puro tem relação com a imediatidade do ser?”. Sabemos que, diante àquilo que Hegel apresenta nas palavras iniciais da *Lógica I* (“A doutrina do ser”), costuma-se evidenciar uma predisposição quase que salutar por palavras como “vácuo”; “vazio”; vacuidade; “nebulosidade”; “abismo”; “nada”; “pureza”; “determinação”; “subsumação”, etc. Palavras que, lentamente, vão tecendo parágrafos muito precisos e altamente sumológicos e, mais ainda, o que de fato surpreende na escrita hegeliana desta *Lógica* é a sua quase que absoluta *coerência*. Porque, para um autor de um texto chegar a possuir um domínio tão grande da escritura ao ponto de, nesta sua escrita, testemunharmos uma coesão e conseqüente coerência quase que *absolutas*; isto deve-se, sem sombra dúvidas, à mente extraordinária como a de Hegel.

A noção de “ser” e “nada” vem bem na esteira de Parmênides. Hegel até o cita quando Parmênides trata da relação, quase que absoluta também, entre “ser” e “nada” e “nada” e “ser”. Neste conceito, Parmênides diz - “o ser não é nada sem o nada e o nada nada sem o ser”. Tido isto em mente, a lógica hegeliana se alinha numa estrutura extremamente dialética e que, o mais surpreendente desta relação quase absoluta, é que, apesar da lógica dos contrários, Hegel apresenta-nos o “ser” e o “nada e o “nada” e o “ser” de modo altamente *interligado*, tentando, em sua relação originária de origem, interligá-los tanto, que nos lembra a filosofia de Parmênides quando este era, digamos, tão fissurado nesta relação (“ser” e “nada”; “nada” e “ser”) que o próprio considerava o “ser” e o “nada”; os dois gêmeos da mesma placenta. No entanto, aquilo que será mais frisado neste pequeno texto é o *processo in abstracto* do “nadificar”, ou melhor, como a *vacuidade* passa a estar presente no conceito hegeliano de “nada puro”. Bem, toda a estrutura arquitetônica de Hegel, como conhecemos apenas em parte, descreve uma sintonia ou uma espécie de “sensibilidade” para com a coesificação de seus próprios termos. É que Hegel gosta mesmo de “brincar” com as palavras quando o seu intuito mesmo é, em linhas abstratas, demonstrar “como o conceito *se constitui* à luz da lógica”. Neste ínterim e ao nosso ver, o tema do “nada” é um dos temas mais preferidos seu, quando o “ser” o envolve tão intimamente quanto envolveste Heidegger no séc. XX.

Para Hegel, na esteira de sua discussão lógica que vai daquilo do mais abstrato para àquilo do mais concreto, a *presença do nada* em suas primeiras palavras na *Lógica I* faz despertar, no leitor, uma espécie de *êxtase* quando, em sua tessitura fantástica, Hegel faz ver que o *nada* pode ser *determinado* dentro de uma *determinação* o mais lógica possível. É que, particularmente, o tema da *vacuidade* desperta ainda, em um leitor que esteja desavisado, *devaneios* potencialmente súbitos, tão súbitos, que chegam a ser quase que absolutamente “profundos”; tomando até a profundidade de uma determinada vacuidade. O tema da *vacuidade*, na *Lógica I*, é demonstrar que o *nada puro*, dentro da sua pura escuridão momentânea absoluta porque é “pura”, que, enquanto o ser não chega

para *apaziguar* tamanha “pura escuridão” do *nada puro*, este *nada puro* continuará a viver na pura vacuidade de sua origem. Porque o *nada puro* é tão somente o “nada puro”, pois, dentro do seu caminho, seja em seu *interior* ou em seu *exterior*, nada o atravessa a não ser o caminho que leva ao *abismo*; ou seja; àquela vacuidade e/ou vazio absolutos que lhe é inerente e imanente. Porque esta tal “vacuidade absoluta” é da ordem mesma do *abismo*. O *abismo* representa o “lugar” de origem para onde se *desertifica* numa amarga e acerba tenebrosidade o *nada puro*. O *nada puro*, assim, representa o ponto inicial bem como o ponto final de todo *este abismo*. De ponto a ponto, o *abismo* se completa porque o *abismo-mesmo* é o *nada puro*. Falta a ele, *brilho* bem como *luz*. A ausência de luminosidade, no dizer de Hegel, é, logicamente falando, *ausência de determinidade*, como também *ausência de imediatidade*. Não há, portanto, nesta relação lógica, nem poderá haver jamais o brilho de uma lâmpada acesa justamente porque a forma-mesma de seu *abismo* é a *mesmidade-própria* do *nada puro*. Não há ali o que encontrar porque só há *escuridão*. Logo, na falta da *luz da determinação*, falta tecido, forma, substância e/ou conteúdo. Porque não haverá brilho enquanto o ser não invadir a seara do abismo que é o *nada puro*. Ou melhor, com outros termos, quando o ser, de fato, não *determinar* esta tamanha vacuidade, *em si e para si*.

Então, Deus, que poderia representar esta “tamanha e absoluta vacuidade” na imanência do *nada puro*, ou seja, em um *vazio absoluto* toma, ele mesmo na relação para consigo no *em si e para si*, o Seu ser para que, por fim, possa *estar presente*, ou melhor, para que Ele *desolcute* a Tua presença imperceptível aos olhos do corpo, mas inteiramente perceptível *aos olhos do espírito*. Assim, Deus, enquanto um grande e absoluto *sistema fechado* somente consegue ser aquilo que Ele é para nós na imanência da *claridade do ser*, ou seja, em Sua determinação da determinidade de ser. O mesmo acontece com o ser-aí, porém, de modo absolutamente mais “concreto”, pois, Deus na relação consigo absoluta é *apenas Deus Ele mesmo para Ele mesmo*, enquanto que o ser-aí é apenas a Sua imagem, a Sua semelhança bem como o Seu reflexo. Logo, “ser” e “aí” são termos, na língua ordinária, que significam, além de tudo e além do mais, “imediatividade” ou, em uma palavra muito mais corriqueira e/ou comum, o “imediativo”. Sim, muito diferente da determinação da determinidade de Deus pelo Seu próprio ser, o ser-aí se resolve muito mais facilmente em sua imediatividade de origem e por natureza imediata, finita e, portanto, mortal. É que, muito em contrapartida, a imediatividade de Deus é absolutamente diferente ou o contrário da imediatividade do ser-aí. A primeira aparece somente quando a determinidade da imediatividade do ser-aí *resolve entrar*, digamos, *em conexão* com a ordem divina ou com a divindade. Assim e somente assim, Deus, *na Sua relação de consigo para consigo*, diante de Sua autonomia e vontade absolutas, *entra* na determinidade da imediatividade do ser-aí, e aí, a relação do ser-aí para com Deus passa a ser *efetivada* e, com o ser, tornada não somente *determinada*, mas *pura presença*, ou seja, Deus se mostra *vivo para com nós*.

Porque, ao nosso entender, Hegel demonstra em sua *Lógica*, que Deus, inicialmente falando, é *Pura Vacuidade*, logo, o Seu ser, na imanência absoluta do Seu ocultamento, só passa a *aparecer* quando o ser-aí, por ser “imediatamente” por excelência, a sua própria imediatidade *medeia e/ou perpassa* a imediatidade de Deus; porque Deus é *também puramente e perfeitamente* a imediatidade do ser-aí. Logo, Deus está e sempre estará *eternamente* na Sua relação de consigo para consigo, no entanto, o golpe maestral de Hegel é *demonstrar* que a divindade poderá ser *percebida, sentida e/ou pensada* quando o ser-aí *atravessa*, logicamente falando, a determinação provisória da absoluta vacuidade que é Deus. Mas, como seria isso? Bem Deus, apesar de *estar-sempre-oculto*, Ele estar também o tempo todo absolutamente presente e transparente, porém, é a determinação da determinidade da imediatidade do ser-aí o ponto-chave que possibilitará, *via o imediato*, a comunicação, íntima e profunda, com Deus, o Pai. Dito isto, Deus é a *Pura Presença* como é também a *Pura Ausência*. Deus são os dois e se o homem é a Sua imagem e semelhança; o homem é *uma imagem duplex*; não porque o homem tem dupla natureza, mas, no tocante ao nada e à vacuidade de um lado, e ao ser e à vivacidade de outro, Deus em Sua relação de consigo para consigo pode estar tanto *presente como ausente*. Logo, o que há aqui não é uma divisão. Muito longe disso, o que há aqui é uma união intrínseca, imanente e absoluta. No mais, *absoluta. Porque nada na Terra pode ser absoluto, somente Deus*. Deus é, então, e poderá ser, então, essencialmente, ou seja, diante de sua absoluta e pura essência, *o Absoluto de Todas as Coisas*. Logo, como bem diz Hegel, “Deus é a única unidade verdadeira”; o que quer nos dizer que todas as demais coisas inerentes a Ele *são meramente conceitos*.

Assim, *conceitos* não no sentido meramente de uma *imagem e/ou representação* da Substância Divina, mas *conceito* no sentido de *reflexividade*, ou seja, *um total e absoluto espelhamento* de Seus atributos bem como de Suas qualidades. Ou seja, enquanto Deus não for “tocado” essencialmente pela lógica da imediatidade do homem, Ele, Deus, permanecerá na pura vacuidade de Sua imanência característica; porque o *lume criado* (para utilizar um termo de São Tomás de Aquino) somente se tornará um *algo de efetividade pura* quando o momento - *de a imediatidade do homem tocar a imediatidade de Deus*. Assim e somente assim, *Deus estará revelado para e ao homem*; não em partes, mas totalmente e/ou inteiramente. Porque se Deus é o Tudo e Tudo é Deus, então, na contextualidade da criatura humana, e ela sendo a Sua imagem e semelhança, é absolutamente normal a conexão com o divino, com a divindade; por ela, a criatura humana, ser a Sua criação. Assim, Deus na Sua relação de consigo para consigo, somente *sairá* de Sua Pura Vacuidade, quando o ser-aí, que é o homem, *decidir por si próprio*, enxergar a Deus. Portanto e em contrapartida, não basta “enxergar” a Deus; torna-se preciso, primeiramente, “dissolver” toda a camada “nebulosa” (nadificada) de Sua vacuidade para, só depois, apreendê-lo com um total e absoluto *sentido*. Outro ponto que aqui merece destaque é *o total índice de*

abstratividade da vacuidade porque se, para Hegel, Deus é também o *Absoluto Abstrato*, neste sentido e com este sentido, a dialética entre “ser” e “nada” e “nada” e “ser” torna-se totalmente *eficaz* porque é dentro desta relação lógica que, logicamente falando, o “ser” e o “nada” e viceversa “dissolverá” toda a pura nebulosidade da *pura vacuidade* representada logicamente pelo *nada puro*. Por fim, cabe-nos dizer somente mais uma coisa - toda a teoria de Hegel para explicar a comunicação da criatura humana (o “ser-aí”) com Deus, de modo perfeitamente lógico, só pode ser concebida na base de uma teoria ou de *um sistema do abstrato (abstractum)*. E é, dentro deste índice absoluto de *abstratividade*, que o *concreto* surgirá *alguma vez*. Assim, tornando o *abstrato concreto*, a lógica hegeliana se completa fielmente.